

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

Степанова О.И.

кандидат философских наук, и.о. профессора кафедры «Социальные науки» университета «ALFRAGANUS»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230694>

Аннотация. В статье дается анализ взаимоотношения личности и общества и место рационального мышления как фактора психологического благополучия личности, социальных групп, общества в целом. Показано, каким образом изучение логики помогает личностному росту, социализации личности. Иллюстрируется влияние «логосферы» на трансформацию сознания личности, ее психологического состояния; показывается роль логической теории аргументации как фактора, способствующего психологическому благополучию человека.

Ключевые слова: личность, логическое мышление, «логосфера», рефлексия, анализ, коммуникативно-речевая деятельность, аргументация, психологическое благополучие.

Методы: сравнительный анализ, системный анализ, структурно-функциональный подход, гипотетико-дедуктивный.

Введение.

Проблема взаимоотношения личности и общества находилась в центре философского осмысления на протяжении трех тысячелетий; проблема психологического благополучия личности и общества особенно интересует государство в настоящее время. Уже в древних цивилизациях этот вопрос вставал очень остро, но не облачался в одежды философской рефлексии, а осмыслялся на уровне правовой, религиозной, экономической деятельности. В античной философии он был подвергнут тщательному анализу, великие мыслители Платон, Аристотель и другие пытались определить гармонию между личностью и обществом как основу психологического благополучия человека, его гармоничного, счастливого существования. Аристотель называл человека «политическим животным», подчеркивая, что только люди способны добровольно и сознательно объединяться в общество, а возможность участия в делах государства делает граждан полноценными личностями. В истории философии выделяются три основных принципа рассмотрения проблемы «личность-общество»: натуралистический - общество как естественное продолжение закономерностей природы; идеалистический - в котором общество понимается как совокупность деятельностей различных личностей; материалистический - где история общества рассматривается объективно существующей по законам, независимым от воли и сознания людей, а строится на основе экономических и социальных законов. [1] В последних двух подходах не отрицается, что общество представляет собой сложноорганизованную систему, развивающуюся на своей собственной основе. То есть социальные законы столь же объективны, как законы функционирования природных систем, но имеют свою качественную специфику. Специфика общественных законов проявляется в том, что в них с наибольшей силой

выражена статистическая природа; общественные законы складываются на основе сознательной деятельности людей. Критерием социальной материальности является независимая от сознания человека система потребностей, а условия удовлетворения потребностей определяют мотивы деятельности человека, типизируя их. Психологическое благополучие личности коррелируется этой спецификой общественных законов.

1. Социальная система объединяет личности разнообразными связями и отношениями, образуя определенную целостность. Во всех подходах по-разному, но все же констатируется, что понятие «общество» сосуществует с понятиями: «народ» - форма общности людей, связанных языком и культурой; «нацией» - форма объединения нескольких близких народов в экономическую, политическую и духовную общность; «государством» - форма организации жизни общества, основанная на праве и законе. В этих формах общности существуют, действуют *личности*, тем значительнее для общества, чем больше в ее индивидуальном преломлении представлено общественных характеристик. Формирование личности невозможно без общественного ее бытия: семья, учебные заведения, коллектив, деятельность, профессия, круг общения, конкретная эпоха и т.д. – все это формирует личность. Становление личности происходит в процессе усвоения людьми опыта и ценностных ориентацией данного общества, что называется социализацией. Человек учится выполнять разнообразные социальные функции – ученика, члена семьи, работника, общественного деятеля и др. Все эти функции имеют выраженный культурный контекст и зависят, в том числе от способа, стереотипа мышления. Поэтому «в формировании личности особую роль играет «логосфера» - область формирования рационального мышления.» [2] Конечно, можно сказать, что личностью становится каждый человек в процессе развития своей индивидуальности в определенной конкретной исторической обстановке. Но только конкретные, обустроенные условия дают возможность успешно развиваться рациональному мышлению. Так, его развивают семья, школа, чтение книг и просмотр телепередач с последующим их обсуждением и т.д. Получение знаний через интернет, и даже общение с ровесниками составляет важную составляющую логосферы. Но наиболее важной частью логосферы нам представляется образовательная и воспитательная деятельность семьи. Если детские сады, школы и друзья могут меняться, то семья остается наиболее устойчивой социальной единицей при формировании личности. Особенно большое значение семья имеет при формировании мышления ребенка. Первые логические приемы, которые прививаются в мышлении детей – это сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение. Уже с самого раннего возраста родители могут учить детей выявлять одинаковые и различные признаки у предметов, процессов, явлений. Таким образом, кроме того, что у детей развивается память и наблюдательность, у них появляется основа для формирования понятия (как формы логического мышления). Так, например, показывая, что общего и различного у разных деревьев, родители могут объяснить какие именно общие свойства позволяют нам называть разные растения именно «деревом». Анализ – это мысленное расчленение предметов и явлений на составляющие части. Формирование этого логического приема также начинается в самом раннем возрасте. Несколько позже у ребенка появляется потребность в «синтезе» - воссоединении проанализированных частей в единое целое. Ребенок видит, что, например, разобранной на части машинкой (анализ) невозможно играть, и ее необходимо собрать в

единое целое (синтез). Здесь самое главное для родителей – подбирать игрушки соответствующие возрасту, по большей части – «конструкторы», в которых по определению заложены возможности разбора и сбора (т.е. анализа и синтеза). Абстрагирование – логическая операция мысленного «отделения» свойств от реальных предметов и явлений. Например: красный кубик, красный помидор, красная помада и т.д. Родители должны показать ребенку, какое свойство здесь общее для разных предметов и каким образом можно образовать абстрактное понятие «краснота». Обобщение – это логический прием распространения изученных свойств на класс однородных предметов, процессов и явлений. Ребенку нужно объяснять, что если он изучил и освоил, например, одну или несколько игрушек (механизмов, аппаратов, приспособлений и т.д.), то он может воспользоваться другими подобными им. Формат статьи не позволяет подробно описать возможность прививания всех других логических норм и приемов, таких как определение и деление понятий, построение классификации, суждения и умозаключения и т.д. Но самое главное для родителей – это находиться в непрерывающемся интеллектуальном контакте с детьми, проводить разъясняющую работу. Постоянное объяснение всех происходящих событий постепенно приведет к тому, что ребенок будет лучше усваивать изучаемый материал, классифицировать и давать определения, научиться самостоятельно анализировать и делать выводы. Психологическое благополучие семьи формируется в этом процессе интеллектуально-речевого взаимодействия. После семьи другой важной составляющей в формировании логического мышления являются образовательные учреждения. В Узбекистане система образования действует таким образом, что подобная работа проводится и в детском саду, и в школе, в колледжах и лицеях, в университетах. Поэтому изучение науки – логики, являющейся обязательной учебной дисциплиной, способствует усилению процесса формирования рационального мышления. Цель учебного курса логики – не только знание ее основных законов и принципов, но и умение их применять на практике. Логика учит анализировать происходящие процессы, выделять в них главное, отсеивать второстепенное, классифицировать и делать умозаключения, доказывать свои мысли. Логика учит мыслить определенно, последовательно, непротиворечиво и доказательно. Она способствует обучению стройного, понятного изложения своих мыслей для других людей и тем самым повышает уровень коммуникабельности индивида, его психологического благополучия. «Размышление над основными принципами и операциями мышления способствует развитию и совершенствованию не только собственно логических, но и других мыслительных навыков. Оно учит, в частности, умению обобщать, абстрагироваться и сосредотачиваться, раскрывать замысел и композицию некоторого целого, связывать его части, выявлять главное и отделять его от второстепенного и побочного, усматривать необычное в обыденном, «отстранять» обыденное и т.д.» [3] Таким образом, логическое, рациональное мышление «работает» на психологическое благополучие личности, ибо осознанность всегда способствует всестороннему развитию личности: интеллектуальной, духовной. Именно логическое мышление способно дать индивиду твердые убеждения и способность объективно и непредвзято оценивать происходящие события. Логическое мышление дает возможность человеку осознать действие объективных социальных законов, о которых говорилось выше. Логическое мышление позволяет человеку выделять причинно-следственные

связи, проследить истинные, а не лежащие на поверхности закономерности общественных процессов.

2. Мы знаем, что любая сфера деятельности личности предполагает осмысление цели, способов достижения, оценки результатов. Нужно иметь в виду, что все эти интеллектуальные операции обусловлены системой общественного бытия и обязательно происходят на эмоциональном фоне. Иногда эмоциональная составляющая может превалировать. Особенно это заметно во времена политической, экономической нестабильности, социальных кризисов, природных катаклизмов. Часто преувеличенная эмоциональная реакция бывает на введение новых законов (они кажутся неудобными), ужесточение наказаний, увеличение штрафов, тарифов и многое другое. Например, восемь лет назад в общественном мнении преобладала негативно-эмоциональная оценка повсеместного введения в Узбекистане электронного документооборота. В настоящее время произошла переоценка этого феномена и общество осознало все преимущества ведения электронного документооборота во всех сферах общественной жизни: в уголовно-правовой области, в государственных услугах, в области образования и здравоохранения и т.д. Здесь именно рациональное мышление должно внести гармонию между личностными реакциями и новыми общественными реалиями. Именно развитое логическое мышление дает возможность человеку осмыслить сущность происходящих социальных процессов, проанализировать их составляющие части, выявить их причины, проследить перспективу для происходящих в государстве политических, экономических, социальных реформ, для прогресса общества в целом. Логическое мышление направляет эмоции в определенное организованное русло. Человек начинает понимать, осмысливать выгоду для себя как части общества в перспективе. Именно аналитическое мышление может помочь человеку адаптироваться в новых экономических условиях, так как оно дает возможность к самоорганизации, умение работать с новой информацией, классифицировать ее, выделять самое важное на текущий момент, делать выводы о вытекающих последствиях и т.д. Именно развитое рациональное мышление дает возможность оценить сущность происходящих в обществе реформ – в политической, экономической сфере, в системе образования, в правовом регулировании и т.д. и тем самым способствует его психологическому благополучию. Только развитое аналитическое мышление способно эти преобразования видеть частью общего генерального поступательного развития общества и осознать свои личные интересы как составляющую общественных интересов. Логика учит человека понимать «знаки» действительности. «В этом плане элементы социальной действительности, любые элементы культуры носят «знаково-коммуникативный» характер, поскольку оказываются связанными с определенными значениями и смыслами, в качестве которых выступают конкретные программы социально-практической деятельности» [4]. Практика аргументации, освоенная студентом на занятиях по логике, становится логической культурой коммуникации. Личность, владеющая приемами аргументации и доказательства, способна защищать и отстаивать свою точку зрения, свою позицию. Логические приемы доказательства, критики, анализа конкретных ситуаций способствуют психологической устойчивости личности. Поскольку аргументация представлена на всех уровнях коммуникативно-речевой деятельности человека: в быту, в деловом общении, в юриспруденции, политике, образовании, науке, постольку она на

всех уровнях способствует психологическому благополучию как отдельной личности, так и социальных групп и общества в целом.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, государственная политика Узбекистана в области образования строится на том, чтобы воспитать интеллектуальное поколение - поколение, мыслящее самостоятельно, с большими аналитическими способностями, с умениями отстаивать свою точку зрения. Новое поколение должно уметь мыслить масштабно, видеть за текущими событиями генеральную линию развития страны, видеть конечные цели и знать способы их достижения. Новая молодежь должна обладать высоким уровнем интеллектуальной культуры. Интеллектуальная культура может способствовать психологическому благополучию личности, внести гармонию в отношения «личность и общество» на любом прогрессивном этапе его развития.

Литература

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., «Высшая школа», 2016, - с 387.
2. Степанова О.И. История и теория логики. Ташкент. Издательство «Yosh avlod matbaa» 2023 г, - С 28
3. Ивин А.А. Логика. М., «Юрайт» , 2017 г, - с 7-8.
4. Тульчинский Г.Л. Гусев С.С., Герасимов С.В. Логика и теория аргументации М., «Юрайт» , 2017 г, - с 11